

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТРОННОГО КОШЕЛЬКА ДЛЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ МНОГОСТОРОННИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Юлдошев Азизбек Эргашевич

программист государственного образовательного учреждения «Ходжандский
государственный университет имени академика Бабажана Гафурова»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11654004>

Аннотация. В статье приведена программа электронного кошелька для высшего образования, основанная на развитии многосторонних международных отношений в системе образования.

Ключевые слова: электронный кошелек, развитие, международные отношения, программа, образовательная среда, знание, информационные и цифровые технологии.

Annotatsiya. Maqolada ta'lim tizimida ko'p tomonlama xalqaro aloqalarni rivojlantirishga asoslangan oliy ta'lim uchun elektron hamyon dasturi taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: elektron hamyon, rivojlanish, xalqaro aloqalar, dastur, ta'lim muhiti, bilim, axborot va raqamli texnologiyalar.

Abstract. The article presents an electronic wallet program for higher education, based on the development of multilateral international relations in the education system.

Key words: electronic wallet, development, international relations, program, educational environment, knowledge, information and digital technologies.

Развитие образования в мире в настоящее время перешло на качественно новый уровень. В достижение высоких социально-экономических результатов входят знания и информационные технологии, как инструменты работы с знаниями. Распространение информационных и цифровых технологий и доступ к ним определяют уровень инновационной активности субъектов образования, влияющих на качество жизни обучающихся. Проводником новых знаний во всех высших образовательных учреждениях является информационно-знаниевая среда, где студенты получают знания. По оценкам экспертов актуальность новых знаний сохраняется в течение 3-5 лет с момента их получения для создания инноваций. Подтверждением тому служат окружающие нас в повседневной жизни предметы: мобильные устройства, автомобили, продукты питания, в производстве которых используется множество новых достижений науки.

Новые информационно-коммуникационные и цифровые технологии ведут к зарождению нового мира, где практически отсутствуют барьеры на создание, обмен и распространение знаний. В основном, это связано с развитием Интернета и новыми технологиями, такими как web 2.0, которые минимизируют количество звеньев на пути знаний от их создания до их воплощения в инновации. На основе современных информационно-коммуникационных и цифровых технологий создается единое информационное пространство, включающее базы данных деловой и научной информации, сообщества профессионалов, где знания свободно циркулируют.

Перед высшей школой сегодня стоит новая задача – интегрировать студентов в это новое пространство, тем самым предоставив возможность доступа к актуальным знаниям и технологиям, которые востребованы в их будущей профессии. В свою очередь, активно

начинают применяться образовательные технологии, позволяющие преподавателям обучать не только в аудитории, но и за ее пределами. Сегодня востребованы специалисты, способные умеющие работать и развивать информационное общество.

Совокупность информационно-коммуникационных и цифровых технологий в обществе переходит в новое качество коммуникации между потребителями и производителями, гражданами, студентами и высшими образовательными учреждениями. Впервые у производителей, органов государственного управления, университетов и других субъектов появляются технологии моментальной обратной связи, сигнализирующие об изменениях в окружающей среде.

Применение информационно-коммуникационных и цифровых технологий позволяет компаниям достигать новых эффектов за счет адаптации к постоянно-изменяющейся среде, создания мобильных технологий, непрерывной связи с партнерами и потребителями. Развитие информационно-коммуникационных и цифровых технологий достигло того этапа, который позволяет рассматривать информационное пространство не только как место для работы, обучения, но и как неотъемлемую часть жизненного пространства современной личности.

На смену информационным приходят смарт-технологии, характеризующиеся набором свойств, позволяющих адаптировать то или иное устройство к потребностям студентов в ходе его эксплуатации, смарт-телефоны, смарт-телевизоры и т.д. Так, смарт-технологии переходят в разряд приоритетных, которые способны определить следующий за информационным этап развития общества. Тем не менее, только использование электронного кошелька подразумевает их «умное» применение и может определять характер образования нового типа. Если проанализировать различные технологические решения для сферы образования, которые позиционируются как смарт, то можно перечислить следующие: смарт-доски, смартучебники, смарт-проекторы, программное обеспечение для создания и распространения образовательного контента, имеющее интерактивный и коммуникативный характер.

Ряд других технологий, прежде всего, различные виды Social Media и технологии Data Mining также используются в сегменте смарт-образования. Использование новых смарт-технологий должно удовлетворить возрастающие запросы общества к качеству образования. Образовательная система сегодня значительно претерпела качественные изменения за счет как содержания и методов обучения, так и инструментов, сред и способов управления знаниями. В условиях постоянного роста объемов и скорости обновления знаний, особенно, актуальной становится задача организации самостоятельной поисковой и исследовательской работы студентов и дальнейшее применение полученных ими знаний для решения профессиональных задач.

Переход образования к электронному кошельку определяет направление развития интегрированной среды с высокой интеллектуальной составляющей. Под электронным кошельком понимается организованное и осуществляемое с использованием технических инноваций и Интернета взаимодействие учебной дисциплины, науки, студента, преподавателя и других участников образовательного процесса, нацеленное на формирование системного многомерного видения учебной дисциплины, включая его различные аспекты (экономический, правовой, социальный, технологический и т.д.).

Полученные студентом в процессе обучения навыки позволят использовать их в дальнейшем для эффективной профессиональной работы. Среди вырабатываемых навыков

следует отметить такие, как коллективная работа на основе распределенных систем, умение применять инструменты веб 2.0 для решения профессиональных задач, умение работать с большим массивом информации. Основным эффектом заключается в способности объединить усилия нескольких личностей для создания нового знания.

Реализация принципов смарт-образования на новейших подходах к созданию учебных методических материалов востребовано самим временем. Создающиеся сегодня образовательные ресурсы нового типа представляют собой комплексный учебный материал, создаваемый и обновляемый на основе использования технологических инноваций и Интернет-ресурсов и содержащий систематическое изложение знаний в предметной области. Сейчас недостаточно просто знать, надо постоянно актуализировать свои знания, так как скорость их появления является колоссальной, и она продолжает возрастать. Причем в эпоху информационного общества, в основном, это связано с внедрением новых технологий, таких как веб 2.0, которые, в свою очередь, являются ключевым фактором доставки актуальных знаний до студентов.

Если несколько лет назад специалисты в области информационно-коммуникационных технологиях говорили о первом цифровом разрыве – сегодня же уже нужно говорить о втором. Многие страны, такие как Финляндия, Сингапур, Южная Корея, давно ушли вперед в своем технологическом развитии. Большинство современных развитых стран продвигает концепцию «смарт» в рамках развития не только системы образования, но и всей экономики в целом.

В основе данной концепции лежат три основные идеи:

мобильный доступ – возможность получения всех видов цифровых услуг в любой точке мира, при этом данные сервисы должны быть ориентированы на каждого пользователя индивидуально;

создание новых знаний – ни одна страна не сможет развиваться без постоянного «снабжения» новыми знаниями, ведь именно новые знания являются двигателем в процессе модернизации национальной экономики;

создание смарт-среды – несмотря на то, что современный уровень развития вычислительных систем пока не позволяет говорить о создании искусственного интеллекта, тем не менее отдельные сервисы и технологические разработки достигли того уровня, когда информационно-коммуникационные и цифровые технологии практически идентичны естественному интеллекту.

Перечисленные идеи значимы и важны для дальнейшего развития образования. Но для их реализации необходимо обеспечить технологическое оснащение информационно-коммуникационных и цифровых технологий, увеличить степень охвата населения Интернетом, повысить скорость передачи данных, а также информационную и цифровую квалификацию студентов.

Насыщение электронными технологиями в виде разработки программы электронного кошелька позволит решить ряд проблем в электронном образовании. Поскольку количество технологий стремительно растёт и получает широкое развитие. Это привело к возникновению новых акцентов. Большое число функций человека были переданы машине, сам же человек сосредоточил свое внимание на креативности и на саморазвитии. Такое стремительное развитие цифровых электронных ресурсов приведёт к ещё большему созданию электронных кошельков, которые позволяют эффективно коррелироваться с новой мотивацией и вовлекать студентов в использование всего

технологического многообразия. Знания становятся открытыми и доступными большому числу студентов. Примером тому являются блоги, открытые образовательные ресурсы. Только открывая свои знания, можно привлечь внимание людей, вызвать их на дискуссию и тем самым представить разнообразный подход к проблеме. Активное использование новых знаний, размещаемых в открытых образовательных ресурсах, – принципиальная позиция нового времени.

Электронный кошелёк в образовании является концепцией, которая предполагает комплексную модернизацию всех образовательных процессов, а также методов и технологий, используемых в этих процессах. Программа электронного кошелька в образовательном разрезе влечет за собой появление таких технологий, как умная доска, умные экраны, доступ в Интернет из любой точки. Каждая из этих технологий позволяет по-новому построить процесс разработки контента, его доставки и актуализации. Обучение становится возможным не только в группе, но в любом другом месте: общественных местах, таких как музеи или кафе. Основным же элементом, связывающим образовательный процесс, становится активный образовательный контент, на базе которого создаются единые репозитории, позволяющие снять временные и пространственные рамки. В основе программы электронного кошелька также лежит идея индивидуализации обучения, что возможно лишь за счет создания преподавателем контента, нацеленного на конкретного студента. Этого возможно добиться лишь за счет управления академическими знаниями, когда каждый новый знаниевый объект идентифицируется и описывается.

Массив подобных объектов позволит их комбинировать и тем самым создавать уникальный контент, удовлетворяющий потребности каждого студента. Подобный подход удобен не только с точки зрения создания контента, но также и с точки зрения его актуализации. Помимо этого, создание репозитория потребует их переноса в сферу Интернет и создания сообществ вокруг них. Это позволит вливать в эти репозитории наиболее актуальные знания, а также усовершенствует процесс обмена контентом.

Сформулируем основные принципы электронного кошелька:

1. Использование в образовательной программе актуальных сведений для решения учебных задач. Скорость и объем информационного потока в образовании и любой профессиональной деятельности стремительно нарастает. Существующие учебные материалы необходимо дополнять сведениями, поступающими в режиме реального времени, для подготовки студентов к решению практических задач, к работе в условиях реальной ситуации, а не на тренировочных примерах и моделях.

2. Организация самостоятельной познавательной, исследовательской и проектной деятельности студентов. Данный принцип является ключевым при подготовке студентов готовых к творческому поиску решения профессиональных задач, самостоятельной информационной и исследовательской деятельности.

3. Реализация учебного процесса в распределенной среде обучения. Образовательная среда сейчас не ограничивается территорией высшего образовательного учреждения или пределами системы дистанционного обучения (LMS) [1]. Процесс обучения должен быть непрерывным и включающим обучение в профессиональной среде с использованием средств профессиональной деятельности.

4. Взаимодействие студентов с профессиональным сообществом. Профессиональная среда рассматривается не только как заказчик на подготовку специалистов, но становится активным участником учебного процесса. Информационно-коммуникационные и

цифровые технологии предоставляют студентам новые возможности по участию в работе профессиональных сообществ, наблюдением за решением задач профессионалами.

5. Гибкие образовательные траектории, индивидуализация обучения. Сфера образования значительно расширяется за счет привлечения в систему образования работающих студентов, частой смены вида профессиональной деятельности, интенсивным развитием технологии. Студенты, приходящие в высшее образовательное учреждение, как правило хорошо осознают и формулируют свою потребность в образовании. Задача высшего образовательного учреждения заключается в обеспечении образовательной услуги в соответствии с потребностью и возможностями студента.

6. Многообразие образовательной деятельности требует предоставления широких возможностей для студентов по изучению образовательных программ и курсов, использованию инструментов в учебном процессе в соответствии с их возможностями здоровья, материальными и социальными условиями.

Происходит смена образовательной парадигмы с традиционной модели обучения к электронному (e-learning) [2] и далее к смарт-образованию.

Соответственно, меняется роль высших образовательных учреждений – от поставщика знаний к созданию студентам условий для приобретения новых знаний самостоятельно. Обеспечить такое образование способно то высшее образовательное учреждение, в котором совокупность использования подготовленными людьми технологических инноваций и Интернет приводит к принципиально новому, соответствующему информационному обществу, качеству процессов и результатов образовательной, научно-исследовательской, коммерческой и иной деятельности высшего образовательного учреждения.

Реализация программы электронного кошелька в высшем образовании невозможна без накопленного опыта электронного обучения (e-learning). Основная задача смарт-образования заключается в создании условий для получения новой эффективности в учебном процессе для студентов и преподавателей. Новая эффективность достигается студентами, изучающими университетскую программу, преподавателями и высшим образовательным учреждением в целом. Применение программы электронного кошелька требует комплексного подхода.

В основе программы электронного кошелька лежит стратегическое решение преподавателей о создании и поддержки условий развития программы электронного кошелька, что обеспечивается принятием стратегии высшего образовательного учреждения или дорожной карты.

Новая эффективность, достигаемая студентами может включать интеграцию в профессиональное сообщество, компетенции инновационной проектной деятельности и практико-ориентированные компетенции.

Развитие концепции смартобразования соответствует развитию новой технологической парадигмы в мире. Во многих странах высшие образовательные учреждения и органы управления образования обратили внимание на открывающиеся возможности в образовании, связанные с созданием программы электронного кошелька, требующим детального рассмотрения в научном плане с учётом достижений мировой науки.

Литература

1. <https://www.sap.com/central-asia-caucasus/products/hcm/corporate-lms/what-is-lms.html>
2. <https://ru.wikipedia.org/wiki>